

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY EDUCATION STRATEGIES

VOLUME 2, ISSUE 1

LONDON, GREAT BRITAIN - 2026

**GLOBAL FORUM ON 21ST CENTURY
EDUCATION STRATEGIES**

International scientific conference

**GLOBAL CONGRESS
ON 21ST CENTURY
EDUCATION
STRATEGIES**

**April - 2026 year
ISSUE - 1**

**LONDON
GREAT BRITAIN - 2026**

**ICI JOURNALS
MASTER LIST**

XARBIY HUQUQIY SOHALARDA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR

University of business and science
Psixologiya yoʻnalishi 3-kurs talabasi
DADABAYEVA SHAXZODAXON SHUXRATOVNA

Annotatsiya: Ushbu maqolada huquqiy psixologiya masalalari koʻrib chiqiladi. Kelajakdagi huquqshunosning kasbiy tayyorgarligi inson psixikasi asoslari, umumiy psixologik tushunchalar, xulq-atvor qonuniyatlari va faoliyatning psixologik xususiyatlarini chuqur bilishni talab qiladi. Biroq huquqiy psixologiya – bu qoʻllanish sohasi oʻziga xosligi bilan bogʻliq maxsus boʻlimdir.

Kalit soʻzlar: huquqiy psixologiya, shaxs, yuridik, qonuniyat, omil, qiyin hayotiy vaziyatlar, moslashuv buzilishlari, stress, psixologik xususiyatlar, yurist.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы юридической психологии. Профессиональная подготовка будущего юриста требует глубокого знания основ психики человека, общих психологических понятий, закономерностей поведения и психологических особенностей деятельности. Однако юридическая психология представляет собой специальный раздел, связанный со спецификой области её применения.

Ключевые слова: юридическая психология, личность, юридический, закономерность, фактор, трудные жизненные ситуации, расстройства адаптации, стресс, психологические особенности, юрист.

KIRISH

Kelajakdagi huquqshunosning kasbiy tayyorgarligi inson psixikasi asoslari, umumiy psixologik tushunchalar, xulq-atvor qonuniyatlari va faoliyatning psixologik xususiyatlarini chuqur bilishni talab qiladi. Biroq huquqiy psixologiya – bu qoʻllanish sohasi oʻziga xosligi bilan bogʻliq maxsus boʻlimdir. Psixologik bilimlarni egallash anʻanaviy dars shakllarini ham, talabaniing mustaqil tayyorgarligi va kasbiy muhim sifatlarni rivojlantirish ustida ishlashini ham oʻz ichiga oladi.

Nazariy tayyorgarlik huquqiy psixologiyaniing predmeti va tuzilishi, asosiy boʻlimlari, shuningdek shaxsga oid umumiy psixologik tushunchalarni oʻrganishni qamrab oladi.

Huquqiy psixologiya insonni faqat ongning emas, balki huquqiy ongning egasi sifatida ham o'rganadi. Huquqiy ong – bu insonning xulq-atvor me'yorlari, ijtimoiy mavqei, huquq va majburiyatlari haqidagi tasavvurlaridir. Jamiyatning insondan talab qiladigan narsalari uning burchlari bo'lib, ularni bajarish axloqiy ehtiyojdir. Huquqiy psixologiya insonning huquqiy munosabatlarni qanday aks ettirishini o'rganadi. Unga sotsializatsiya, ijtimoiy adolat, huquqqa itoatkor xulq-atvor, huquqiy ong, mas'uliyat va huquq kabi tushunchalar xosdir. Huquq – bu jamiyatdagi munosabatlarni tartibga soluvchi ijtimoiy me'yorlar majmui. Huquqiy tartibga solish shaxs va jamiyatning huquq hamda burchlari nisbatiga, yaxshilik va yomonlik tushunchalariga asoslanadi. Yuridik me'yorlar shaxs va davlat o'rtasidagi eng muhim munosabatlarni aks ettiradi. “Mas'uliyat” tushunchasi faol hayotiy pozitsiya, o'z harakatlari uchun javob berishga tayyorlik, boshqalar uchun ham mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni anglatadi. U “fuqarolik”, “burch hissi” kabi tushunchalar bilan bog'liq bo'lib, jamiyat qadriyatlarini himoya qilishda namoyon bo'ladi. Huquqiy mas'uliyat – bu me'yorlardan og'ish holatlarida davlatning fuqaro oldiga qo'yadigan talablaridir. Yuridik mas'uliyat inson huquqiy me'yorlarni buzganida yuzaga keladi.

Huquqiy ong – bu inson ongida jamiyat va odamlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi xulq me'yorlarining aks etishidir. U hayotiy tajriba, shaxsning jamiyatdagi xulqi, jamiyat mafkurasi ta'sirida shakllanadi. Huquqiy ong nafaqat axloqiy tushunchalarni bilishni, balki ularni axloqiy e'tiqodlarga aylantirishni ham nazarda tutadi. Huquqiy ong shakllanishida bola atrofidagi yaqin muhit, oila va maktab, o'quv fanlari, kattalar namunasi, jamoat tashkilotlari, tengdoshlar muhim rol o'ynaydi. Huquqiy ong rivojlanishining mezoni – bu inson xulqidir.

To'g'ri tashkil etilgan maslahat tufayli psixolog va ofitser yoki serjant o'z sohasini yaxshi biluvchi mutaxassislar sifatida namoyon bo'ladi. Maslahat quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Harbiy xizmatchi muammolari bo'yicha ularning hamkorligi bilimlarining birikuviga imkon beradi va muammolarni hal qilish uchun keng ijodiy imkoniyatlar yaratadi. Maslahat berishning asosiy ahamiyati ana shunda.
2. Psixolog shaxsiy tarkibning psixologik xususiyatlari, ularning qiziqishi, mayli, ilk iqtidori kabilarni o'rganadi, mutaxassis va yetuk shaxs sifatida shakllanishiga yordam ko'rsatadi.
3. Harbiy xizmatchilarda malakalar va ko'nikmalarini egallashda uchraydigan nuqsonlar hulq-atvordagi kamchiliklar, intellektual taraqqiyot va shaxs fazilatlaridagi buzilishlarni diagnostika qiladi.
4. Boshqa sohaning mutaxassislari bilan birgalikda psixik rivojlanishdagi nuqsonlar xilma xilligini hisobga olgan holda differensial diagnostikani amalga oshiradi. Nuqsonlarning

tibbiy, defektologik yoki psixologik tabiatini aniqlaydi. Asotsial xulq-atvor sabablarini va shakllarini belgilaydi. Giyohvandlik va taksikomaniya, alkogolizm, o'g'rilikning ijtimoiy-psixologik ildizlarini tekshiradi, omillarini tahlil qiladi.

5. Iqtidorli harbiy xizmatchilar, mutaxassislarni tanlashda ishtirok qilib ilmiy-psixologik tavsiyalar ishlab chiqadi.

6. Harbiy xizmatchilarda uchraydigan psixo-emotsional zo'riqishlar (stress, depressiya, suitsid) ni o'rganadi, tahlil qiladi, profilaktika va korreksion tadbirlarni tashkil etadi.

Harbiy psixolog xizmatchilar orasidagi iqtidorli mutaxassislarni tanlashda ishtirok etib ular uchun ham ilmiy ham psixologik tavsiyalar ishlab chiqadi Psixologik xizmatning ushbu yo'nalishi psixologdan inson shaxsi va individualligini tarkib toptirish jarayonida faol ishtirok etishni taqazo qiladi. Psixologik xizmatning harbiy sohadagi o'ziga xos omillari. Harbiy qism va muassasalarda psixologik xizmatni tashkillashtirishning quyidagi jihatlarini ajratish mumkin:

- Harbiy qism va muassasalarni yuqori saviyali psixolog kadrlar bilan ta'minlash va ular malakasini oshirishni tashkil etish; Harbiy qism va muassasalarda psixologik xizmatni nazariy metodologik

Ta'minlash: Harbiy qism va muassasalarda psixologik xizmatni uslubiy ta'minlash. Sir emaski, hozirda harbiy qism va muassasalarni yuqori malakali psixolog kadrlar bilan ta'minlash oson emas. Psixolog mutaxassislarga extiyoj katta ekanligini hisobga olgan holda bunday mutaxassislarni tayyorlashga alohida e'tibor berish zarurati mavjud. Hozirgi kunda faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislarni malaka oshirish kurslarida tahsil olishini ta'minlash ham harbiy psixologlar faoliyati samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bu kurslarda tashxis, kasbga yo'naltirish nazariyasi va amaliyoti ayniqsa psixodiagnostik metodikalardan foydalanishning axloqiy talablariga rioya qilish, qo'llash ko,nikmalarini shakllantirishga diqqatni qaratish maqsadga muvofiq. Huquqqa itoatkor xulq-atvor – bu inson ijtimoiy me'yorlarga ongli ravishda rioya qiladigan huquqiy tajribadir. Huquq me'yorlariga mos xulq usullarini o'zlashtirish shaxsning huquqiy sotsializatsiyasi hisoblanadi. Keng ma'noda sotsializatsiya – bu jamiyat madaniyatini o'zlashtirish va hayot sharoitlariga moslashish qobiliyatining shakllanishidir. Hozir munosabatlar madaniyati zarur, chunki uning yo'qligi shaxsning deformatsiyasiga, alkogollashuvga va tajovuzkorlikka olib keladi.

Huquqiy psixologiyaning vazifalari:

– Insonning umumiy dunyoqarashi va ijtimoiy yo'nalganligi tarkibida mustaqil ong shaklini

– shaxsning huquqiy qarashlari va munosabatlarini shakllantirish. Huquqiy ong asosida quyidagi tamoyil yotishi kerak: “Boshqalarga zarar yetkazmaydigan barcha

- narsalarni qilishga ruxsat etiladi”.
- Jamiyatda huquqiy madaniyatni shakllantirish, qonunga chuqur hurmatni singdirish. Huquqiy ongning bir necha darajalari ajratiladi:
 - Past daraja – qadriyat yo‘nalishlarining buzilishi, egoistik stereotiplar ustunligi;
 - O‘rta daraja – jamiyat qoidalarini bilish, lekin barqaror axloqiy tamoyillarning sustligi;
 - Yuqori daraja – o‘z huquqlarini bilish, ularni himoya qila olish, huquqiy e‘tiqodlar shakllangan bo‘lishi.

Aqli zaif bolalar o‘z harakatlari oqibatlarini oldindan bilolmagani uchun huquqiy cheklovlarni o‘zlashtira olmaydi va bu ularning ijtimoiy nomunosib xatti-harakatlarga moyilligini oshiradi.

Bola nimani o‘rganishi kerak? Avvalo – ehtiyojlarni qondirish bilan bog‘liq qoidalar majmuini: o‘z-o‘ziga xizmat qilish ko‘nikmalarini, his-tuyg‘u bilan mustahkamlangan ijobiy xatti- harakatlarni.

Agar bolaga bolalikdan boshqalarning shaxsiy hududiga bostirib kirish mumkin emasligi o‘rgatilganida edi, ko‘plab muammolar oldi olingan bo‘lardi. Buni kim o‘rgatadi? Bu yerda asosiy rol oilaga – ota va onaga tegishlidir.

Ikkinchi majburiyat – mehnat majburiyatidir. Jamiyatning barcha moddiy va ma‘naviy boyliklari mehnat orqali yaratiladi. Ko‘plab illatlar aynan shu ikki axloqiy majburiyatning bajarilmasligidan kelib chiqadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Alferov Yu. A. Psixologo-pedagogik diagnostika va ta’sir. 1990.
2. Balabanova L. M. Sud psixopatologiyasi. 1998.
3. Belicheva S. L. Preventiv psixologiya. 1994.
4. Vasilev V. L. Yuridik psixologiya. 1991, 1997.
5. Dulov A. V. Sud psixologiyasi. 1975.
6. Kozyulya V. G., Ochnev V.K. Huquqbuzar shaxsning psixologik xususiyatlari. 1987.

Reminder! — “Global congress on educational research and future skills” The authors bear personal responsibility for the accuracy of the figures and data in the articles and lesson plans included in the international scientific and methodological journal, as well as for the correctness of the cited quotations.

An international conference is a scientific gathering attended by researchers, scientists, and specialists from various countries. Participants present their scientific work, research results, and new ideas. During the conference, lectures, discussions, seminars, and experience-sharing sessions are held.

Chief Editor:

Dr. Shashi Babubhai

Assistant Editor:

Rita Pathak

Editorial team:

Vikas Mishra

Sayna Trivedi

Ayesha Asif

Vidya Shankar

© «WGlobal conferences», 2026

© London, Great Britain, 2026

